

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА ИЗ ПОДОРОЖНИКА

Ноибжонова Хуршида Муроджон кизи

Ассистент кафедры медицинской химии,
Андижанский государственный медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5579451>

ИСТОРИЯ СТАТЬИ

Принято: 05 октябрь 2021 г.
Утверждено: 10 октябрь 2021г.
Опубликовано: 15 октябрь
2021г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

сироп, Мукофальк,
Плантоглюцид,
Стоптуссин-Фито
Эвкабал-Сироп.

Многолетнее травянистое растение с прикорневыми, длинночерешковыми листьями. Цветоной высокий, голый, несущий на себе густой колос из невзрачных, буроватых цветков. Плод – многосемянная коробочка, семена угловатые, коричневые. Цветет в мае, сентябре. Семена созревают в октябре. Для лечебных целей применяют листья и семена. Листья содержат гликозид аукубин, горькие и дубильные вещества, аскорбиновую кислоту, каротин, витамины К, в свежих листьях есть флавоноиды, манит, сорбит, лимонная, олеиновая кислоты. Растение содержит много полисахаридов (слизь), особенно в семенах, в них содержится жирное масло, олеиновая кислота, азотистые вещества. Обладает антисептическим, противовоспалительным, обезболивающим, ранозаживляющим, кровоостанавливающим,

АННОТАЦИЯ

Подорожник ценили арабские и персидские врачи, они рекомендовали его при желудочно-кишечных расстройствах. В тибетской медицине считалось, что подорожник останавливает гнилое. Данной статье рассмотрена лекарственные средства из подорожника.

отхаркивающим и снижающим кровяное давление действием.

Сок из листьев подорожника, настой эффективны при хронических гастритах с пониженной секрецией, энтеритах и колитах, при язвенной болезни. Кроме этого, настой и сок применяют в качестве отхаркивающего средства при бронхитах пневмосомерозе, коклюше, туберкулезе и заболеваниях, сопровождающихся сухим, мучительным кашлем с трудно отхаркиваемой мокротой. Сок подорожника применяют в виде ингаляций в разведении 1: 1, 1: 2. Сок назначается по 1 ст. л. 3 раза в день за 15–20 мин до еды, разведенным в 1/4 стакане воды. Курс лечения 30 дней.

Настой подорожника

Требуется: сухие листья подорожника 1 ст. л.

Приготовление. Настаивать 2 ч в стакане кипятка.

Применение. Принимать по 1 ст. л. 3–4 раза в день за 20 мин до еды.

Сироп из свежих листьев

Требуется: свежие листья 3 ст. л., мед 3 ст. л.

Приготовление. Смешать листья и мед, поставить на 2–3 ч на теплую плиту.

Применение. Принимать по 1 ч. л. 3–4 раза в день.

Отвар семян

Требуется: толченые семена 10,0, воды 100 мл.

Приготовление. Настаивать в кипятке 15 мин.

Применение. Принимать 3 раза в день.

Домашний пластырь

Толченые листья смешивают с солью, свежим салом и мякишем хлеба – для лечения нарывов.

Мукофальк

Действующее вещество.

Гидрофильные волокна из наружной оболочки семян подорожника (*Plantago ovata*).

Лекарственные формы. Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь с ароматом апельсина в пакетиках по 5 г.

Лечебное действие. Нормализующее функции кишечника, гипохолестеринемическое.

Предотвращает сгущение кишечного содержимого и облегчает его выведение.

Показания к применению. Запор (привычный и у беременных), синдром раздраженного кишечника, дивертикулярная болезнь, трещины заднего прохода и геморрой (для размягчения консистенции кала), операции в аноректальной области (послеоперационный период),

функциональная диарея (для нормализации стула), язвенный колит и болезнь Крона.

Противопоказания. Органические стриктуры ЖКТ, угрожающая или имеющаяся кишечная непроходимость, труднокомпенсируемый сахарный диабет, детский возраст до 12 лет, гиперчувствительность.

Способы применения и дозы. Внутрь, взрослым и детям – по 5 г (1 пакетик) 2–6 раз в сутки. Перед употреблением содержимое пакетика высыпает в стакан, который медленно наполняют холодной водой, затем размешивают, тотчас выпивают и запивают еще одним стаканом жидкости (в сутки необходимо выпивать не менее 1,5 л жидкости).

Побочные действия. Аллергические реакции. Возможны усиление метеоризма и появление ощущения переполнения в животе в первые дни приема.

Беременность и лактация. Данные не представлены.

Взаимодействие с алкоголем. Данные не представлены.

Особые указания. Не следует назначать одновременно с препаратами антидиарейного.

Стоптуссин-Фито

Действующее вещество.

Комбинированный препарат: экстракты тимьяна, чабреца, подорожника.

Лекарственные формы. Сироп.

Лечебное действие.

Противокашлевое, отхаркивающее, муколитическое и противомикробное.

Показания к применению. Сухой кашель (прежде всего у детей от 1 года): инфекции верхних и нижних

дыхательных путей, фарингит, ларингит, бронхит, пневмония.

Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способы применения и дозы. Внутрь, детям от 1 года – 2,5-15 мл 3 раза в сутки, после еды, в зависимости от тяжести состояния ребенка; взрослым – 15 мл 3-4 раза в сутки.

Побочные действия. Аллергические реакции.

Беременность и лактация. Возможен прием препарата в периоды беременности и лактации.

Особые указания. Больным сахарным диабетом следует учитывать, что в препарате содержится 65 % сахарозы.

Эвкабал-Сироп от кашля

Действующее вещество.

Комбинированный препарат: экстракты тимьяна, подорожника.

Лекарственные формы. Сироп.

Лечебное действие.

Отхаркивающий, муколитический, противомикробный, противовоспалительный, спазмолитический. Препарат снижает раздражение верхних дыхательных путей при катарах, способствует отхождению мокроты при судорожном кашле.

Показания к применению.

Инфекционно-воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, сопровождающиеся кашлем (в составе комбинированной терапии).

Противопоказания. Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Способы применения и дозы.

Внутрь. Взрослым – по 1-2 столовых ложки 3-5 раз в сутки; грудным детям (с 6 месяцев) и детям дошкольного возраста – по 1 чайной ложке 3-5 раз в сутки, детям школьного возраста – по 1 столовой ложке 3-5 раз в сутки.

Побочные действия. Аллергические реакции.

Беременность и лактация. Данные не представлены.

Особые указания. Сироп содержит 6,5 об.% этанола. Больные сахарным диабетом должны учитывать, что в 1 чайной ложке сиропа (5 мл) содержится 3 г сахарозы или 0,25 ХЕ; в 1 столовой ложке – 6 г сахарозы или 0,5 ХЕ.

Очень часто листья подорожника большого встречаются в различных грудных сборах и лекарственных чаях, обладающих противовоспалительным и отхаркивающим эффектом. Из свежей травы и листьев подорожника большого получают такие широко известные препараты, как «Плантаглюцид» и «Сок подорожника». «Плантаглюцид» применяется при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при гипацидных гастритах, поскольку обладает спазмолитическими и противовоспалительными качествами. «Сок подорожника» – это смесь свежей травы подорожника большого и листьев подорожника большого. Применяется данный препарат при хронических колитах, анацидных гастритах, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также наружно – при порезах, ушибах, ранах и гнойных воспалениях.

Семена подорожника входят в состав множества продуктов, предназначенных для приема во время диеты, так как

обладают свойством успокаивать аппетит, ускорять уменьшение веса тела и снижать время прохождения кишечных масс через ободочную кишку. Семена подорожника, наряду с яблочным пектином, брокколи, куркумой, красной свеклой, розмарином, морковью, томатом, капустой, смолами акации и гуара, овсяными отрубями, корицей, сафлоровым маслом и биофлавоноидами, входят в состав «Локло». Это препарат, созданный на основе сочетания пищевых волокон, которые необходимы пищеварительному

тракту человека для ежедневного поддержания моторной функции. Данный препарат при регулярном применении обеспечивает организм необходимым количеством клетчатки. Биологическая добавка может использоваться при метеоризме, запорах, колитах, геморрое, трещинах прямой кишки, атеросклерозе, отравлении солями тяжелых металлов, а также для профилактики рака прямой кишки, при избыточном весе и для уменьшения побочных эффектов при лучевой терапии.

Литература:

1. Ноибжонова Х.М., Алимбаев С.А., Луфуллин Қ.Л. Зубтурум ўсимлигининг халқ табобатидаг ўрни. *Xalq tabobati plus*. Илмий, амалий, ижтимоий, тиббий, маърифий журнал. № 3 (4) 2020; 12-13 б.
2. И.И. Павлова. Лекарственные средства. Новейший справочник. Литагент «АСТ». :- 2012 г